

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УЧИТЕЛЯ

Файзуллаева Венера Джамшитовна

Город Ташкент ГСОШ №307

Аннотация: В статье представлены группы и примеры конкретных методов работы обучения в начальных классах. Также проведено исследование, с помощью которого мы выявили самые эффективные способы работы.

Ключевые слова: Методы обучения, Ю.К. Бабанский, Т.А. Ильина.

Существенной составляющей педагогических технологий являются методы обучения - способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся. В педагогической литературе нет единого мнения относительно роли и определения понятия "метод обучения". Так, Ю.К. Бабанский считает, что "методом обучения называют способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направленной на решение задач образования". Т.А. Ильина понимает под методом обучения "способ организации познавательной деятельности учащихся".

Методы обучения (от др.- греч. $\mu\epsilon\theta\omicron\delta\omicron\varsigma$; - путь) - процесс взаимодействия между учителем и учениками, в результате которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков.

Методы классифицируются по источнику передачи:

1. Словесные
2. Практические
3. Наглядные

Некоторые современные источники по педагогике отдельно выделяют такие методы обучения, как работа с книгой и видеометоды. Рассмотрим подробнее общепринятые.

1. Словесные - это методы обучения, предполагающие монологическое одностороннее воздействие на учащихся. Существуют следующие виды устного изложения: рассказ, инструктирование, лекцию, объяснение, беседу, дискуссию, а также самостоятельную работу с учебником.

В отличие от рассказа и лекции (монологические методы), беседа и дискуссия (активные методы) подразумевают включение учащихся в обсуждение материала, что развивает их интерес к познавательному процессу. Кроме того, дискуссия учит прислушиваться к чужому мнению и объективно оценивать значение различных точек зрения. Работа с печатными материалами нацелена на развитие у учащихся внимания, памяти и логического мышления.

Также работа с учебником помогает лучше запомнить пройденный материал.

Рассказ - вид устного изложения учебного материала педагогом или учащимися, при использовании которого внимание акцентируется на конкретных фактах. Ведущая функция рассказа - обучающая, сопутствующие функции - развивающая, воспитывающая, побудительная и контрольно-коррекционная. Объяснение учителя или учащихся - вид устного изложения материала, обеспечивающий выявление сущности изучаемого события или явления. В процессе объяснения происходит обучение учащихся формально логическому и диалектическому мышлению, умению аргументировать и доказывать свое мнение.

Инструктирование - вид устного изложения материала, предполагающий постановку и четкое достижение истины и использующего только корректные приёмы ведения спора.

Беседа - это педагогический метод и одновременно форма организации педагогического процесса. Сущность беседы состоит в организации диалога между педагогом и учащимся, между самими учащимися.

2. Практические - это методы, применяемые в обучении для познания реальности, формирования умений и навыков, углубления знаний. Существуют следующие практические методы: упражнения, лабораторные работы, практические работы, игры.

Упражнения - целенаправленное, планомерное и циклическое выполнение действий, целью которого считается овладение этими действиями или улучшение их качества. Лабораторные работы - это проведение учащимися по заданию учителя опытов с внедрением устройств, применением инструментов и прочих технических устройств, то есть это исследование учащимися некоторых явлений при помощи специального оборудования. Лабораторные работы могут проводиться в иллюстративном, либо исследовательском плане. Практические работы - метод по своей структуре имеет много общего с лабораторным методом, однако отличается от него тем, что учащиеся используют на практике те знания, которыми они уже обладают. Таким образом, на первый план выдвигается умение применять на практике теоретические знания. Игры - познавательные игры создают такие ситуации, которые в полной мере моделируют окружающую действительность. Основная цель учащихся при этом - найти из такой ситуации выход. Это содействует стимулированию познавательного процесса.

3. Наглядные - методы обучения, которые заключаются в наглядно-чувственном ознакомлении учащихся с предметным миром, процессами и явлениями в естественной для них форме или же в символическом отражении с помощью разнообразных изображений, репродукций, схем и так далее. В эту

группу входят: наблюдение, иллюстрирование и демонстрация. Наглядные средства тесно связаны с чувственным восприятием материала, благодаря чему усвоение информации происходит в более доступной для понимания форме и надежно закрепляется в памяти учащихся.

Наблюдение - представляет собой достаточно затратный, в плане прилагаемых усилий, познавательный процесс в виде длительного, целенаправленного восприятия предметов и явлений действительности. Данный метод является необходимым элементом в процессе формирования у учащихся точных представлений, выступающих в качестве основы для обобщений.

Иллюстрирование - метод обучения, применяемый в педагогике, чтобы показать учащимся разнообразные предметы, объекты и явления в естественной форме. Также возможно ознакомление детей с изображениями все тех же предметов и явлений. Демонстрация - обычно основывается на представлении устройств, различного оборудования, опытов, кинофильмов, диафильмов, магнитофонов или же компьютерных программ. Цель их использования заключается в формировании интереса или же познавательной мотивации у учеников, для создания проблемной ситуации, а также ознакомления с новой для них информацией.

С нашей точки зрения, можно сделать ряд выводов:

- Учителя внутренне убеждены в пользе и необходимости конструктивистской системы образования в начальной школе. Это проявляется в их внутренних предпочтениях методов обучения.

- Давление со стороны системы и, следовательно, поставщиков образования и родителей настолько сильно, что знания перевешивают применение полученных знаний. Школы выбирают методы, которые в большей степени поддерживают запоминание.

- С точки зрения дидактики, существует больше образовательных целей, выбранных для поддержки обучения памяти, в ущерб активному обучению. Это не соответствует провозглашениям образовательной политики, но показывает реальное состояние образования. Представленные выводы являются результатом субэкспертизы, а не итоговой оценкой обсуждаемого состояния. Они будут дополнительно разработаны, проанализированы, обсуждены и представлены.

Список литературы:

1. Реализация ФГОС в начальной школе: инновационные подходы к организации образовательного процесса: сборник трудов научно-методической конференции /АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных

технологий в образовании». - Киров: МЦИТО, 2019.

2. Скутиль М. Образовательный процесс с точки зрения методов и организационных форм обучения в малых школах. /Скутиль М., Гавличкова К., Матейич-кова Р. Новые горизонты в образовании - Материалы конференции INTE, - 2014.

3. Скутиль, М., Взгляд на начальное образование с точки зрения применения методов обучения в образовательном процессе с акцентом на проектное обучение. Международная конференция по образованию, исследованиям и инновациям - 2014.

